

АДАПТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДО ВИМОГ СУЧАСНОСТІ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ І ГЛОБАЛЬНИЙ ВИКЛИК

Остапенко А. В.

Здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: nastya.tripolko.98@gmail.com

У сучасному світі, що швидко змінюється, педагогічна освіта має бути готовою відповідати викликам нашого часу. Україна, як і багато інших країн, стикається з великими трансформаціями в соціальній, технологічній, економічній та культурній сферах. Також український освітній сектор зазнає впливу низки викликів, і одним із найскладніших серед них є небезпека пов'язана зі збройним конфліктом на території країни. Російська агресія та війна в Україні створили складні умови для забезпечення якісної педагогічної освіти. Адаптація педагогічної освіти до вимог сучасності в умовах війни стала надзвичайно важливим і складним завданням, яке має велике значення для забезпечення майбутнього розвитку України та підтримання національної ідентичності. Педагогічна система повинна адаптуватися до цих змін, щоб забезпечити якісну освіту та навчання, які відповідають потребам сучасного суспільства і підготовляють молоде покоління до успішного майбутнього.

Дослідження інституту вищої освіти завжди відігравали важливу роль у науковій діяльності. Особливо цінними для наукової спільноти та практиків педагогічної сфери стали дослідження сучасників, спрямовані на інновації у освітньому процесі. Наприклад, Н. Козак разом зі співавторами проводять емпіричне дослідження особливостей дистанційного процесу комунікації освітян та перспективи розвитку цієї форми організації навчання. А. Марушкевич, О. Плахотнік та Є. Спіцин, як експерти цієї галузі, продовжують порівняльні дослідження сучасних тенденцій вищої освіти та пошук нових шляхів її вдосконалення в Україні.

Також варто зазначити роботу А. Шевчука, І. Шевчука, які зосереджують свою увагу на економічному аспекті трансформації освітнього процесу в умовах повномасштабної війни. Дослідники акцентують на новому розумінні професійної освіти як процесу подолання суспільних викликів та активізації адаптаційних процесів.

Сьогодні педагоги та освітяни мають стикатися зі змінами, які вимагають нових підходів до навчання та викладання. Одним із ключових факторів є швидкий технологічний прогрес. Інформаційні технології, штучний інтелект та цифрові інструменти перетворюють підходи до освіти. Навчання може бути інтерактивним, доступним і персоналізованим завдяки використанню сучасних технологій. Також необхідно звернути увагу на підвищення якості освіти та професіоналізм педагогічних кадрів. Забезпечення доступності якісної освіти для всіх верств населення є одним із пріоритетних завдань.

Українська педагогічна освіта також повинна враховувати специфіку розвитку наукових, технічних та гуманітарних наук, стимулюючи інтердисциплінарний підхід та дослідження. Це допоможе студентам розвивати критичне мислення, аналітичні навички та творчий потенціал.

Сучасна педагогічна освіта має сприяти формуванню громадян, здатних працювати в умовах швидко світу, що змінюється, критично мислити, вирішувати проблеми та робити відповідальні вибори. Адаптація педагогічної освіти до вимог сучасності є ключовим фактором у забезпеченні сталого розвитку суспільства та розвитку громадянської свідомості. Завдяки адаптованій педагогічній освіті, молоде покоління буде готовим до успішної участі в соціокультурному, економічному та політичному житті.

Для досягнення успіху в адаптації педагогічної освіти необхідно звернути увагу на такі аспекти:

- Професійний розвиток педагогів: педагоги мають постійно підвищувати свою кваліфікацію, вивчати нові методики навчання та впроваджувати інновації у своїх класах. Важливо надавати педагогам

можливості для професійного зростання та розвитку, щоб вони могли ефективно впроваджувати сучасні підходи до навчання.

- Використання сучасних технологій: впровадження інформаційних технологій у навчальний процес допомагає зробити навчання більш ефективним та інтерактивним. Відеоуроки, онлайн-платформи для навчання та мультимедійні засоби дозволяють створювати цікаві та цільові навчальні матеріали.

- Зміни в змісті навчання: педагогічна освіта повинна враховувати сучасні потреби суспільства та ринку праці. Важливо збагачувати зміст навчання новими темами, які стосуються глобальних проблем, інноваційних технологій та міжкультурної взаємодії.

- Розвиток критичного мислення та інтелектуальних навичок: освіта має ставити перед собою завдання формування критичного мислення та аналітичних навичок у студентів. Здатність аналізувати інформацію, критично ставитися до джерел та висловлювати аргументовані думки є важливими вміннями в сучасному світі.

- Підтримка студентів у розвитку творчих здібностей: сучасний світ вимагає творчих та інноваційних рішень. Освітній простір повинний сприяти розвитку творчого мислення та підтримці студентів у реалізації їхнього творчого потенціалу.

- Сприяння глобальному співробітництву та міжкультурній взаємодії: важливо розвивати міжнародні зв'язки в галузі освіти, сприяючи обміну досвідом, культурному розмаїттю та міжкультурному взаєморозумінню.

Але, враховуючи специфіку суспільно-економічних викликів, що постають перед закладами вищої освіти в актуальних умовах, можемо визначити, що прагнення стійкого розвитку є необхідною передумовою збереження сегменту державної вищої освіти. Також серйозними є перешкоди, пов'язані як із повномасштабним вторгненням Російської Федерації, так і з іншими суспільними тенденціями, які ускладнюють

повноцінне функціонування освітніх установ в Україні і загрожують збереженню інституту професійної освіти. Враховуючи це, активна замученість науково-педагогічного та адміністративного персоналу університетів і вищих навчальних закладів є надзвичайно важливою для збереження основних принципів освітньої системи України.

Зазначені перешкоди вимагають звернення уваги на деякі важливі напрямки стійкого розвитку вищої освіти в умовах трансформацій ХХІ століття. Зокрема, це передбачає пошук нових джерел фінансування, розвиток міжнародної співпраці між установами та академічну мобільність освітян, підтримку професійної спільноти та знаходження альтернативних можливостей для заробітку для фахівців. Також необхідно зосередитися на підвищенні кваліфікації кадрового персоналу, розробці мотиваційних механізмів для потенційних абітурієнтів, створенні ефективних комунікаційних стратегій та змінах у недійному позиціонуванні.

Ці вектори стануть важливим кроком у забезпеченні стабільного розвитку вищої освіти в Україні, допоможуть подолати складні перешкоди та сприятимуть успішній реалізації основних принципів освітньої системи країни.

Література

1. Ляшкевич А., Марусич О., Шавель, Х. Адаптація освітнього процесу вищої школи до глобальних викликів ХХІ століття. *Перспективи та інновації науки*, 2023. № 4 (22). С. 163–173.
2. Соболева С. М., Примиська С. О., Загоруйко Н. М. Моделювання та прогнозування стану вищої освіти в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття (український досвід). *Академічні візії*. 2023. № 15.
3. Олексієнко О., Кузнецова О., Захарченко О. Модернізація вищої освіти в умовах кризових явищ. *Перспективи та інновації науки*. 2022. № 13 (18). С. 374–385.

4. Пимоненко М. М., Мошкіна О. Л., Ніколенко К.В. Стійкий розвиток вищої освіти України в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття. *Інноваційна педагогіка*. 2022. Вип. 52. Т. 2. С. 76–80.